

Акименко В. А., Фоменко К. І.

Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди, м. Харків

**ОСОБЛИВОСТІ КОПІНГ-ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ З РІЗНИМ
РІВНЕМ ТРИВОЖНОСТІ**
**CHARACTERISTICS OF COPING-BEHAVIOR AMONG
ADOLESCENTS WITH DIFFERENT LEVELS OF ANXIETY**

In this research characteristics of coping-behavior as a resource of personality in adolescence are made. Relationship of concepts «coping-behavior» and «psychological defense» is examined and the sequence of coping process is highlighted in this work. Characteristics of adolescence are generalized and crisis aspects of age are highlighted. During the pilot study the features of coping behavior among adolescents with different levels of anxiety are revealed.

Key words: *adolescence, coping-behavior, coping-strategy, anxiety of personality, defense mechanisms.*

Актуальність дослідження обумовлена увагою до труднощів підліткового віку і тих стратегій, які допомагають долати ці труднощі. Специфічним новоутворенням підліткового віку є формування відчуття дорослості, перебудова стосунків з оточуючими людьми, формування особистості. Дані зміни відбуваються на фоні фізіологічних перебудов організму і роблять підлітковий вік кризовим, тим самим привертаючи до нього увагу в психології. Окрім дій дорослих, спрямованих на пом'якшення даної кризи, викликають інтерес резерви самого підлітка, ті механізми адаптації і подолання, які ним використовуються. Знання цих механізмів, їх контроль і свідоме формування може дозволити пом'якшити підліткову кризу.

Розвиток особистості підлітка підтримується системою ресурсів, котрі визначають специфіку його копінг-поведінки. Механізм дії копінг-поведінки забезпечується взаємним впливом індивідуальних стратегій подолання стресових подій та особистісними і соціальними ресурсами підлітка.

Дослідженням вікових особливостей розвитку особистості підлітка займались Л. С. Виготський, Г. С. Костюк, А. В. Петровський, Д. І. Фельдштейн, Д. Б. Ельконін, О. О. Реан, О. Р. Лічко та інші.

Дослідженню копінг-поведінки присвячували свої праці: Р. Лазарус, К. Олдвін, С. Фолкман, Л.І. Анциферова, Р.М. Грановська, А.В. Колчигіна, І.М. Нікольська, Е.Л. Носенко, Н.О. Сирота, В.М. Ялтонський та інші.

Призначення та психологічний зміст копіngu (англ. «cope» – справлятися, подолати) складається в можливості адаптації людини до ситуаційних вимог, оволодінні ситуацією та подоланні негативного впливу від неї.

«Копінг-поведінка – це самостійна поведінка особистості, це стратегії дій щодо усунення, зменшення стресової події, це адаптивна поведінка суб'єкта, що забезпечується активністю когнітивної, емоційної та поведінкової сфер та має власну динамічну структуру, реалізуючи поставлені цілі особистості» (Колчигіна А.В., 2016). «Копінг-поведінка» характеризується як усвідомлювана поведінка особистості, що в психології прийнято розрізняти з поняттям «психологічний захист», де мова йде про неусвідомлювані поведінкові акти.

Аналіз поняття копінг-поведінки має витоки з досліджень передумов опанування стресом. «Послідовність копінг-процесу можна представити таким чином: сприйняття стресу – когнітивна оцінка – вироблення стратегій подолання – оцінка результату дій» (Ісаєва Є.Р., 2009).

В процесі вивчення механізму дії копінгу було виявлено, що при опануванні стресом особистість застосовує власні копінг-стратегії, виводячи з власного досвіду і власних копінг-ресурсів. Тому прийнято вважати, що модель копінг-поведінки складається як взаємодія копінг-ресурсів з копінг-стратегіями (Журавльова А.Л., Крюкова Т.Л., Сергієнко Е.А., 2008).

Не зважаючи на достатню розробленість теорії копінг-поведінки особистості, актуальність зазначеної проблеми та її практична значущість в пілітковому віці обумовили вибір теми дослідження.

Мета – визначити особливості копінг-поведінки підлітків з різним рівнем тривожності.

Підлітковий вік характеризується істотними змінами в психічній сфері дітей, формуванням відчуття дорослості, зміною в стосунках з батьками, вчителями, дорослими взагалі, пубертатною кризою. Ці зміни, залежно від умов життя дитини, протікають більш менш гладко і має вплив на емоційну сферу підлітків. Нова соціальна ситуація розвитку (за Виготським Л.С.) постає перед підлітком і вимагає адаптації до неї. Адаптація до ситуації і вирішення вікових труднощів і проблем здійснюється за рахунок сукупності психічних реакцій, які в психології отримали назву опановуючих. Успішність даних реакцій визначається їх зрілістю, розробленістю, своєчасністю і має вплив на адаптацію підлітка до нових умов (Сирота Н.А., 2000). Як індикатор успішності адаптації підлітка в дослідженні вивчається тривожність особистості. Має місце припущення: якщо підліток володіє ефективними способами адаптації до важких ситуацій, то це виявлятиметься в зниженні відчуття тривожності. При цьому можливий певний рівень тривожності підлітків, оскільки цьому сприяє вікова специфіка розвитку.

В роботі були використані наступні методи: теоретичний аналіз; спостереження; бесіда; психодіагностичний метод за допомогою методик «Неіснуюча тварина», діагностика стратегій імпульсивної поведінки в конфліктних ситуаціях, методика «Індикатор копінг – стратегій» (Д. Амірхан), методика С. Розенцвейга стосовно роботи з дітьми, опитувальник

копінг – стратегій шкільного віку; методи математичної статистики.

Експериментальне дослідження проводилося з учнями шкіл міста Харкова. В дослідженні взяли участь 34 учня, середній вік досліджуваних становив 12-13 років.

В результаті проведення дослідження було виявлено деякі особливості, які властиві для підлітків з різним рівнем тривожності. Підлітки з низьким рівнем тривожності характеризуються наступними особливостями копінг-поведінки: вони проявляють «вираження почуттів» у конфліктах з батьками, «гумор» у конфліктах із друзями, інтропунітивні реакції при фрустрації у шкільних ситуаціях. Виявленні особливості можливо розглядати як фактори, які не дають сформуватися тривожності. Тобто, «вираження почуттів» при конфліктах з батьками пригортає увагу батьків до проблем підлітка, активує позицію допомоги та призводить до вирішення ситуації. «Гумор» як копінг, здатен знизити значення конфліктної ситуації, перемикнути агресію співбесідника. Також, інтропунітивна реакція стосовно школи може означати намагання брати на себе відповідальність за вирішення ситуації, що позитивно сприймається вчителями та призводить до уникнення шкільних конфліктів.

У свою чергу, тривожні підлітки характеризуються наступними властивостями копінг-поведінки: проявою «фантазії» при конфліктах з вчителями, «фаталізму» при конфліктах із друзями, «ізоляції» як захисного механізму, екстрапунітивними реакціями у спілкуванні із однолітками. Фантазія уявляє собою також втечу від психотравмуючої ситуації, від реального світу. Цей копінг підтверджується високим значення такого захисного механізму як «ізоляція». Екстрапунітивні реакції супроводжують небажанням брати на себе відповідальність за вирішення проблем, що у свою чергу уявляє особу форму втечі, ізоляції. Ці засоби копінгу можливо для цього віку виявляються неефективними та провокують формування тривожності.

Перспективу дослідження може скласти розробка та впровадження в шкільний навчальний процес психолого-педагогічних засобів, що забезпечують розвиток ефективних копінг здатностей.